

Grief of Migration in Joun Elia poetry

Sadaf Ahmad, Robina Yasmeen, Muhammad Sajjad, Maqsood Ahmad

Article Info

Article History

Received:
April 09, 2021Accepted:
June 11, 2021

Keywords :

History, Philosophy,
Grief of Hajar, Imaginary
Paradise, Poetic Terms,
Delicacy, Modern Issues
and Lover and Beloved

DOI:

10.5281/zenodo.4927607

Abstract

Sayed Asghar Hussain (June Ellia) has a unique place in the modern Urdu poetry. He not only made Ghazal and Nazam according to the modern standards but also introduced many different topics in the modern Ghazal and Nazam writing. In all the topics of June grief of Hajar from beloved (Hajar) is one the most importance topic. In June poetry there are detail discussions on Hajar like Naseer Qazmi but his poetry is very different and unique because it has references from his own life. In Urdu poetry the topic of Hajar is very important and full of meaning. In the present article Hajar in June's Poetry is discussed and it is make sure that all the aspects are discussed in detail.

اردو تلخیص:

اردو کی جدید شاعری میں سید اصغر حسین (جون ایلیا) ایک منفرد نام ہے۔ انہوں نے غزل اور نظم کو جدید طرز سے نہ صرف متعارف کرایا بل کہ ان میں مختلف موضوعات کا اضافہ کر کے اس کو جدید طرز سے ہم آہنگ کیا۔ جون کی ان ہی موضوعات میں سے ایک موضوع ہجرت کا دکھ بھی شامل ہیں۔ ان کی شاعری میں ناصر کاظمی کی طرح ہجرت کی بازگشت سنائی دیتی ہے جو اپن کی شاعری اور زندگی دونوں حوالے سے بہت اہم اور ایک الگ انفرادیت رکھتی ہے۔ اردو شاعری میں ہجرت کا موضوع بہت اہم اور معنی خیز ہے۔ زیر مطالعہ مقالے میں جون ایلیا کی اردو شاعری میں ہجرت کا دکھ کے موضوع کو تفصیلی بیان کیا گیا ہے تاکہ اس کی شاعری کا کوئی پہلو تشنہ نہ رہے۔

انسان جہاں پیدا ہو کر پہلا بڑا ہوتا ہے اس گھر، جگہ اور وطن کی محبت لاشعوری طور پر اس کے دل و دماغ میں اس طرح بس جاتا ہے کہ اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے جب کبھی اس جگہ یا وطن سے کسی نئی جگہ یا وطن جانا پڑے تو ہجرت کہا جاتا ہے ہجرت ایک خود اختیاری عمل نہیں بل کہ آدمی کو کسی مذہبی سیاسی یا معاشی حالات سے مجبور ہو کر ہجرت کرنا پڑتا ہے۔ گویا ہجرت بھی ایک ایسا تجربہ ہے جس سے گزر کر ایک شاعر یا ادیب اپنے اس تجربے میں دیگر لوگوں کو بھی شامل کر کے اس طرح متاثر کر دیتا ہے جس طرح وہ خود متاثر ہوا ہو۔

اردو ادب میں ہجرت کا موضوع ایک بہت ہی خاص اور معنی خیز اہمیت رکھتا ہے ہجرت صرف اپنے گھر یا علاقے سے چھڑنے کا نام نہیں بل کہ ایک تہذیب و تمدن سے الگ ہونے کا المیہ ہے جس سے انسان عمر بھر دوچار ہوتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد بہت سے ادیب و شعرائے پاکستان سے ہندوستان اور ہندوستان سے پاکستان ہجرت کی پاکستان آنے والے شعرا میں ناصر کاظمی کی طرح جون ایلیا بھی تھے۔ جون پہلے تو پاکستان بننے کے قائل نہ تھے لیکن بعد میں اس کو ایک سمجھوتے کے طور پر نہ صرف قبول کیا بل کہ 1956ء میں ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان بھی آگئے۔ دیگر شعرا کی طرح جون ایلیا کی شاعری میں بھی ہجرت کا دکھ نہ صرف نمایاں ہے بل کہ اتنا جاندار ہے کہ ہر شعر پر ڈوب کر غور کیا جائے تو دماغ و دل کی نسیں تازہ ہو جاتی ہے۔

جون ایلیا ایک ایسے شاعر کا نام جو اپنے منفرد اسلوب کی بنا پر دیگر شعرا سے ایک الگ اور منفرد انفرادیت رکھتا ہے جو اپنے آپ موجد اور حاتم بھی۔ بقول احمد ندیم قاسمی:

"بیسویں صدی کے آخری نصف میں ہونے والی اردو شاعری میں اس کی آواز نہایت آسانی سے الگ پہچانی جا سکتی ہے۔ صرف صاف ستھرے اور منجھے ہوئے ذوق شعر اور بے داغ بے تعصبی کی ضرورت ہے" 1

جب کہ اجمل صدیقی کے مطابق:

"جون کی شاعری اور اس کی زندگی میں تضاد نہیں تھا یہی وہ چیز تھی جو اسے باقی شعرا سے ممتاز کرتی تھی۔

جو گزارا نہ جا سکی ہم سے

ہم نے وہ زندگی گزارا ہے 2

جون کی شاعری کا اصل میدان غزل ہے اور خاص کر رنگ تغزل جس نے جون کو انفرادیت بخشی ہے۔ موضوعاتی لحاظ سے جون کی شاعری مختلف موضوعات کا احاطہ کرتی ہے جو نہ صرف جون کی فکری جہتوں کو نمایاں کر دیتی ہے بل کہ اس کے فکر و فن کی ترجمانی بھی کرتی ہے۔ ان کی انہی جہتوں میں ایک ہجرت کا دکھ بھی شامل ہے جس نے جون کو عمر بھر امر و بے کا آرزومند رکھا۔ جون کی شاعری میں ہجرت کا دکھ دو طرح سے ہے۔ ایک تو جون جس معاشرے میں پہلا بڑا اس کی تہذیب و تمدن جو اپنی ایک مثال تھی جس میں شامیں جھوما اور صبحیں کھیلا کرتی تھی سے الگ تھلگ ہو گئے جن سے جون کے اقربا، دوست و احباب اور بچپن کی یادیں وابستہ تھی۔ دوسرا پاکستان ہجرت کر کے گھریلو اور معاشی زندگی میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جس نے ہجرت کے دکھ میں رچی سہی کمی کو بھی پورا کر دیا۔

اردو ادب میں ہجرت کے حوالے سے بہت سے شعرا نے احساس ہجرت پر مختلف عہدوں میں اپنی شاعری میں اظہار کیا لیکن بنیادی طور پر جو کرب اور دکھ میر اور ناصر کاظمی کی شاعری میں ملتا ہے وہ کسی دوسرے شاعر کے ہاں نہیں۔ قیام پاکستان کے بعد

ناصر کاظمی کے بعد اگر کسی شاعر نے اس دکھ اور کرب کو اپنی شاعری میں زیادہ محسوس کیا تو وہ جون ہی ہے۔ اس ضمن میں افتخار عارف لکھتے ہیں:

"مجھے بھائی جون کی وہ غزل یاد آ رہی ہے جس میں انہوں نے انتہا درجے کی مایوسی کا اظہار کیا ہے شاید میں اس غزل کے اولین مخاطبین میں رہا ہوں گا۔"

اب بکھرنے کو بے عالم رنگ و بو تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے
شہر میں ہر طرف ہورہی ہے یہی گفتگو تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے 3

جون عمر بھر ہجرت کے اس دکھ کو نہ بھولے اور امر وہ کی ان صبح و شام کو یاد کرتے رہے جس نے لاشعوری طور پر اس کے دل میں گھر کر رکھا تھا جون ہجرت کر کے پاکستان تو آئے لیکن آخری دم تک افسردہ اور آسودہ حال رہے یہی وجہ ہے کہ خود کو اشارۃً دلی اور لکھنؤ کے رسوا کن سمجھ کر اپنی عزت و آبرو کو بھی رسوا کن سمجھا کیوں کہ اب تو وہ دلی اور لکھنؤ دونوں میں بھی ٹھہرنے کے قابل نہیں رہے کیوں کہ میر تو صرف دلی میں رسوا ہو کر ہجرت کر کے لکھنؤ چلے گئے لیکن ہم تو اب نہ دلی کے رہے اور نہ لکھنؤ کے۔ اتنی دور دلی سے لوٹ کر آنا اور اپنی زندگی کو برباد کرنے کے سوا انہیں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں بل کہ:

کس قدر دور سے لوٹ کر آئے ہیں، یوں کہو عمر برباد کر آئے ہیں
تھا سراب اپنا سرمائہ جستجو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جاؤ گے
ہم ہیں رسوا کن دلی و لکھنؤ، اپنی کیا زندگی اپنی کیا آبرو
میر دلی سے نکلے گئے لکھنؤ تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے 4

وطن کے ساتھ ساتھ اس گھر کی محبت و رونق بھی جون کے دل میں ہمیشہ رہی جس نے جون کو بے مکاں کر دیا تھا جون بار بار اپنے شہر امر وہ جانے کی آرزو کرتا ہے جس کے لیے وہ کپڑے پہاڑنے اور سر پر خاک ڈالنے کو بھی تیار ہے کیوں کہ جون اصل میں خود کو وہاں کا باشندہ تصور کرتا ہے اور وطن کی دید کی خاطر کپڑے پہاڑنا اور سر پر خاک ڈالنا اس کے لیے باعثِ غرور ہے:

کوچ اپنا اس شہر طرف ہے نامی ہم جس شہر کے ہیں
کپڑے پہاڑیں خاک بہ سرہوں اور بہ عزوجاہ چلیں 5

اس کے علاوہ جون گھر کی ویرانی کو ایک ایسی صورت میں پیش کرتے ہیں جو گھر کا نہیں بل کہ دل کا گھر کا نقشہ معلوم ہوتا ہے جو گھریلو انداز میں ایک ویراں گھر کی تصویر نظر آتی ہے:

ایک ہی مڑدہ صبح لاتی ہے
دھوپ انگن میں پھیل جاتی ہے
فرش پر کاغذ اڑتے پھرتے ہیں
میز پر گرد جمتی جاتی ہے
کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے
روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے 6

جون نے کئی جگہوں پر امر وہ کو بار بار یاد کیا جس سے اس کا امر وہ سے وہ محبت نمایاں ہوتا ہے جو ہجرت کے بعد بھی تازہ رہتا ہے۔ ان کی ان یادوں میں بان ندی اور ان کے دوست اور ساتھیوں کے ساتھ ساتھ گنگا جمن بھی شامل ہیں:

مت پوچھو کتنا غمگین ہوں، گنگا جی اور جمناجی
میں جو تھا اب میں وہ نہیں ہوں گنگا جی اور جمناجی
بان ندی کے پاس امر وہ میں جو لڑکا رہتا تھا
اب وہ کہاں ہیں؟ میں تو وہیں ہوں گنگا جی اور جمناجی 7

اسی طرح ایک شعر میں بستی کا ذکر کرتا ہے جو بظاہر تو بستی اور رشتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے لیکن درحقیقت بستی سے مراد امر وہ ہی ہے جس نے جون کو جنجھوڑ کر رکھا ہے۔

پاس تھا رشتوں کا جس بستی میں عام
میں اس بستی میں ہے رشتہ ہوا 8

جون کی شاعری میں ادسی، محرومیاں، تنہائیاں اور یادیں ان سب کا اہم محرک ہجرت ہے جس نے اس کو نہ ہندوستان کا چھوڑا اور نہ پاکستان میں سکون سے رہنے دیا۔

اپنے چھوڑے ہوئے محلوں پر
رہا دوران جاں کنی کب تک 9

دل نے کیا ہے قصد سفر گھر سمیٹ لو
جانا ہے اس دیار سے منظر سمیٹ لو 10

جانے کیا تلاش تھی، جون! مرے وجود میں
دل میں تھی ایک ہی تو بات، وہ جو فقط سہی گئی 11

جون عمر بھر اپنے وطن کی محبت کو نہ بھولے اور جن سن 71ء کی لڑائی کے بعد ہندوستان جانے کے بعد اس کے اعزاز میں ایک مشاعرہ منعقد ہوا جو جون کی واپسی کے اعزاز کے طور پر تھا تو جون نے جب پہلا مطلع پڑھا:

ہم توجیسے یہاں کے تھے ہی نہیں
دھوپ تھے سائبان کے تھے ہی نہیں
لیکن جب جون نے یہ شعر پڑھا
اس گلی نے یہ سن کے صبر کیا
جانے والے یہاں کے تھے ہی نہیں 12

اس شعر کے سنتے ہی مجمعہ پر ایک کیفیت طاری ہوا جس سے جون کے ہجرت کرب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جب 22 اپریل کو جون کے اعزاز میں ایک ادبی نشست کا انعقاد ہوا تو اس میں کئی شعرا نے حالات سے مطابقت رکھنے والے اشعار کو جون

کے نذر کر کے ان سے سننے کی فرمائش کی تو جون نے آبدیدہ ہوتے ہوئے کچھ قطععات اور ایک آدھ غزل سنائی لیکن جب یہ شعر پڑھا تو ہر آنکھ چشم نم ہوئی:

کیا پوچھتے ہونام و نشان مسافراں
ہندوستان میں آئے تھے ہندوستان کے تھے 13
جون کے امروبے کا دکھ ان کے کئی دکھوں کی طرح عمر بھر رہی۔ ایک مرتبہ قیام کے دوران جب امروبہ گئے تو سر بازار زمین پر لیٹ گئے جب احباب نے کیڑوں کی مٹی جھاڑنے کی کوشش کی تو کہنے لگے:
"یار اسے نہ جھاڑو یہ میرے وطن کی خاک ہے۔" 14
اور جب آخری بار امروبہ کو خیر باد کہہ کر تیرین پر سوار ہو رہے تھے تو رئیس نجمی امروبی کو مخاطب کر کے جو قطعہ کہا نہ صرف خود اشکبار ہوئے بل کہ اسٹیشن پر موجود تمام آنکھیں بھی اشک بار ہوئی:
بے نواہوں وطن سے جاتا ہوں
سب سے یہی پیغام کہہ دینا
مجھ کو پہنچا کے لوٹتے والوں
سب سے میرا سلام کہہ دینا 15
زندگی کے آخری ایام تک جون کی یہ آرزو تھی کہ اس کی موت بھی امروبہ میں واقع ہو لیکن افسوس کہ ان کی یہ آرزو ادھوری ہی رہ گئی اور ان کے جسد خاکی کو کراچی کی خاک ہی راس آئی۔

حوالہ جات

1. احمد ندیم قاسمی، جون ایلیا، مشمولہ میں یا میں (جون ایلیا پر تحریریں اور ملاقاتیں) از خالد احمد انصاری، الحمد پبلی کیشنز لاہور، 2020 ص: 90
2. اجمل صدیقی، جون ہی تو بے جون کے درپے، مشمولہ میں یا میں (جون ایلیا پر تحریریں اور ملاقاتیں) از خالد احمد انصاری، الحمد پبلی کیشنز لاہور، 2020 ص 51
3. افتخار عارف، بے پناہ شاعر، مشمولہ میں یا میں (جون ایلیا پر تحریریں اور ملاقاتیں) ایضاً، ص: 120
4. جون ایلیا، شاید، الحمد پبلی کیشنز لاہور (اشاعت ہشتم)، 2015، ص 199
5. جون ایلیا، شاید، الحمد پبلی کیشنز لاہور (اشاعت ہشتم)، 2015، ص 309
6. انتظار حسین، پراگندہ طبع شاعر، مشمولہ میں یا میں (جون ایلیا پر تحریریں اور ملاقاتیں) از خالد احمد انصاری، الحمد پبلی کیشنز لاہور، 2020ء، ص: 145
7. جون ایلیا، لیکن، الحمد پبلی کیشنز لاہور، اشاعت، 2019ء، ص 180
8. جون ایلیا، لیکن، الحمد پبلی کیشنز لاہور، اشاعت، 2019ء، ص: 125
9. جون ایلیا، گمان، الحمد پبلی کیشنز لاہور، اشاعت، 2019ء، ص 96
10. جون ایلیا، گویا، الحمد پبلی کیشنز لاہور، اشاعت، 2019ء، ص 30
11. جون ایلیا، گویا، الحمد پبلی کیشنز لاہور، اشاعت، 2019ء، ص 35
12. آذربارہ بنکوی، وہ شخص کیا ہوا جو تیری داستاں کا تھا، مشمولہ میں یا میں (جون ایلیا پر تحریریں اور ملاقاتیں) از خالد احمد انصاری، الحمد پبلی کیشنز لاہور، 2020 ص: 29
13. آذربارہ بنکوی، وہ شخص کیا ہوا جو تیری داستاں کا تھا، مشمولہ میں یا میں (جون ایلیا پر تحریریں اور ملاقاتیں) از خالد احمد انصاری، الحمد پبلی کیشنز لاہور، 2020 ص: 31
14. خمار بارہ بنکوی، میرا محبوب شاعر، مشمولہ میں یا میں (جون ایلیا پر تحریریں اور ملاقاتیں) از خالد احمد انصاری، الحمد پبلی کیشنز لاہور، 2020 ص: 264

15 رئیس نجمی امروبی، یادیں، زندگی اور زودگوئی، مشمولہ میں یا میں (جون ایلیا پر تحریریں اور ملاقاتیں) از خالد احمد انصاری، الحمد پبلی کیشنز لاہور، 2020 ص:

Author Information	
<p>Sadaf Ahmad PhD Scholar, Qurtaba University, Peshawar, Pakistan</p>	<p>Robina Yasmeen PhD Scholar, Islamia College University, Peshawar, Pakistan</p>
<p>Muhammad Sajjad PhD Scholar, Qurtaba University, Peshawar, Pakistan</p>	<p>Maqsood Ahmad Head of Department- Urdu University of Buner, Pakistan</p>